

Maurizio Perugi

“Seigner Coine” (BdT 392,29): un personaggio di origine lorenese

I

Riproduco, dalla monografia di un noto storico delle crociate, un brano che dà un’idea abbastanza precisa dell’argomento svolto da Raimbaut de Vaqueiras in un suo sirventese (BdT 392,9a):

After much discussion, Boniface agreed to put the argument between himself and the emperor before a council consisting of Count Louis de Blois, Conon of Béthune, Doge Enrico Dandolo, and Geoffrey of Villehardouin himself. It was not clear whether Emperor Baldwin would be willing to accept this arbitration, but Villehardouin promised that the barons would do everything in their power to persuade him». ¹ Conclusa la trattativa del doge con Bonifacio, «the Council of Four [Dandolo, Villehardouin, Louis de Blois, Baldovino] (...) quickly ruled in Boniface’s favor. The marquis’s original offer to the emperor, therefore, was accepted. ²

Chi legge, senza dubbio si aspetta di ritrovare nel testo del Vaqueiras qualche allusione ai personaggi menzionati. Il testo, purtroppo, è trasmesso dall’unico ms. a¹ (c. 340), che nella fattispecie presenta un certo numero di luoghi difficili da interpretare; alcuni, per di più, appaiono irrimediabilmente guasti. A partire dall’inizio del secolo scorso, i primi editori com’era da attendersi hanno fatto largo uso della congettura. In non poche occasioni, hanno sollecitato vari segmenti del testo che apparivano incomprensibili, trapiantandovi a forza i nomi o i titoli dei personaggi che l’autore – verosimilmente – avrebbe dovuto menzionare. Al termine di un intenso dibattito si arriva all’edizione di Linskill, che rappresenta tuttora il testo di riferimento. ³

Nel testo di Linskill si leggono i nomi propri di Coine (v. 14) e Nevelos (v. 56). Gli altri personaggi menzionati sono un *senescal* (v. 13), i *doz’electors* (v. 57) e il *dux* (v. 59), quest’ultimo da identificare con Enrico Dandolo, doge di Venezia. Il congedo cita un *marescal* (v. 61), che è senza dubbio Goffredo di Villehardouin, e Miles de Burban (v. 63), cioè Miles de Braibant, ufficiale alla corte di Baldovino. ⁴ Dunque, oltre all’imperatore, sono sette personaggi, di cui quattro – e non dei minori – non esistono nel testo, ma sono frutto di congetture: invece di *Coine*, del *senescal*, di *Nevelos* e dei *doz’electors*, il ms. legge rispettivamente *come; en estan; e levos; dozelet (< -er) cors*.

¹ Madden 2003:183.

² Madden 2003:186.

³ Linskill 1964:225-34.

⁴ Crescini «rejected the unconfirmed but interesting form *Burban* in favour of the more usual *Breban*» (Linskill).

Il *senescal* e *Coine* sono coordinati dalla congiunzione *ni*. Crescini, il primo editore (1901), emenda i vv. 13-14: *e s'en es tan <q'el> no·s n'irais/ni·l com<t>e del cosseil maior*, e identifica i due soggetti rispettivamente con Louis de Blois e Hugues de St. Pol, conti ambedue. Ma secondo Schultz-Gora (1902) *come* sarebbe in realtà *Coine*, lo stesso con cui Raimbaut (de Vaqueiras?) scambia un "partimen". Sempre Schultz rimedia all'ipometria del v. 13 mediante la congettura *s'en es tan > se·l senescal*, identificando i due personaggi rispettivamente con Conon de Béthune e Thierry de Loos.

Ai vv. 56-57 *et er nencolpatz e leuos,/el dozelet (< -er) cors blasmaran*, Crescini modifica *dozelet cors* in *doz'electors*, che sarebbero i dodici rappresentanti dei capi crociati e della Serenissima, designati come elettori del primo imperatore latino;⁵ Zenker propone invece *donzelet cors*, qualcosa come 'corpo giovanile' (riferito non a Baldovino, bensì ad Alessio IV).⁶ Crescini inoltre cambia *e levos* in *Nevelos*, che identifica con il vescovo Névelon de Soissons, mentre Zenker vede in *levos = leos* l'emblema araldico della casa di Fiandra, della quale Baldovino era originario.

Completamente sprovviste di giustificazioni specifiche all'interno del testo, tutte queste congetture costituiscono altrettanti rinvii indeterminati alle narrazioni dei principali storici delle crociate: così ad es., in Villehardouin e Henri de Valenciennes, il soldato e diplomatico Miles è di regola menzionato insieme allo stesso *marescal* Villehardouin, e spesso anche a Conon de Béthune. Allo stesso modo il siniscalco Thierry de Loos compare di frequente insieme all'autore, a Miles e a Conon.

A un secolo e venti anni di distanza, la costruzione appare ormai quello che è: uno specimene significativo della critica testuale *fin de siècle*, con la sua irrimediabile vocazione all'analogismo grammaticale, e in ugual misura all'emendamento, che è spesso invasivo. Il testo critico proposto nel presente contributo è un tentativo di rispettare il manoscritto per quanto possibile. Riprendendo una per una le congetture passate in rassegna:

1) *come* (v. 14) non può metodologicamente appoggiarsi al "partimen" 392,29 nel quale l'identificazione di *Coine* con Conon de Béthune è anch'essa puramente congetturale. Per quanto riguarda il nostro verso, il *cosseil maior* indica verosimilmente il principale organo di governo della Serenissima, di cui non è possibile immaginare che Conon facesse parte;

2) *en estan* (v. 16) è analizzabile come antroponimo;

3) *e levos* può essere segmentato come *elevos < *eleuiors*;

⁵ «A simple but brilliant emendation» (Linskill, ricordando che *eslection* si legge in Villehardouin e in Robert de Clari, che ha anche *eslisëeur*).

⁶ Zenker 1903; Id. 1908:187; Id. 1910.

4) la forma *dozelet* non ha alcun bisogno di interventi.

Per mostrare il decorso della ricerca, di proposito sono state incorporate alle note alcune ipotesi di volta in volta escusse dallo scrivente e quindi tralasciate.

Rambaut de Vacheiras

I

Conseil don a l'emperador,
pois per conseil fai totz sos plais
e ne(n) faria meins ni mais
mas tant con sei conseillador
li volun far dire e faire; 5
e·il conseil, s'el vol esser pros,
que don sens conseil derenan,
e se·s conseil'ab sos baros
creza·l conseil del plus prezan,
qu'issi^es conseils d'empeaire. 10

II

Pueis eu li conseil sa honor,
creza m'en si·n vol o s'en lais;
e s<i> en estan no·s n'irais
ni come<s> del cosseil maior,
en serai bos cossellaire 15
e darai conseil a els dos:
cant lur segnor consseillaran,
que·il cosseillan de far rics doz;
mas no sa s'andos m'en creiran
ni eu no l'en for[c]i gaire. 20

III

E si no·s meillur en la flor,
lo frugz poiri'esser malvais;
e gart se c'al seu tort non bais,
que pujatz es en grant honor
et es bels e de bon aire, 25
e se vol creire mos sermos
ia no·i aura ainta ni dan,
anz sera granz honors e pros,
car se pert cels c'ab lui estan
tart venran de son repaire. 30

IV

E non tema freg ni calor
ni·s baign ni soioirn em palais,
que al cor a cairgat tal fais
que, s'el non es de gran valor,
greu lo poira a cap traire: 35
que <e> blacs e comanz e·ls ros
e·ls turcs e·ls paians e·ls persans
seran contra lui ab grifos
e, si per pretz non trai afan,
tot cant a faig pot desfaire. 40

V

Qu'el e nos em tuig pecchador
dels mostiers ars e dels papais,
on vei pecar los clers e·ls lais:

<s>e·l sepulchres non es rescos serem vas Dieu plus pechaire, qu'en pechat tornara·l perdos, e se·l conquis no stai enan; mas s'el es larcs ni coratjos ben leu pot anar osteiran a Biboloni'e al Caire.	45 50
VI	
Tota sa forz'e sa vigor taingn que mostr'als Turcs part Roais, que tuit li soudan e·il alcais e·il amirail e·il amassor n'esperan lansar e traire, et er n'encolpatz el e [n]os e·l dozelet cor·s blasmaran se·l sepulchr'es mais en preizos, e·l dux n'er apellatz d'enian si·l vol del socors estraire.	55 60
Al marescal voil retraire mon cosseil, qu'es leials e bos, mas lui e milis de burban blasmarai se non es fort pros e larcs e francs l'empeiraire.	65

1. «Als einen *conseil* betrachtet Elias Cairel (Gr. 133,11; 1,1) sein Kreuzlied und Raimbaut de Vaqueiras verwendet für das seine (...) dieselbe Bezeichnung».⁷

8-9. La sintassi è parallela a quella dei vv. 11-12. Basandosi su Crescini e Zenker, la vulgata pone *e, ses conseil ab sos baros* 'and, without consulting the barons' council'. Linskill cita la formula «consilio cum consiliaribus et baronibus inito», ricavandola da una lettera di Enrico di Fiandra; ma si può ricorrere a Villehardouin § 80 «se par le conseil non as contes et as barons» (la formula è ripetuta più volte nel prosieguo). Gli esegeti hanno notato per tempo «Raimbaut's noteworthy silence in regard to the rôle of Boniface» (Linskill).⁸ Nel consiglio di Soissons, al quale parteciparono Baldovino, Louis de Blois, Joffroi del Perche, Hues de St.-Pol, «et maint autre preudome», Joffrois li mareschaus pronuncia un'allocuzione nella quale afferma che «li marchis Boniface de Monferat est mult prodom et uns des plus proisiez qui hui cest jor vive».⁹ Comunque sarebbe sintatticamente improbabile identificare nel *plus prezan* il conte Bonifacio.

⁷ Lewent 1908:335.

⁸ Sia per gettare tutta la responsabilità su Baldovino per la mancata presa del Santo Sepolcro (Lewent); sia per discrezione riguardo ai negoziati in corso per attribuire il regno di Salonicco a Bonifacio del Monferrato (Crescini).

⁹ Villehardouin §§ 40-41. Nella Cronaca l'epiteto *proisiez* occorre solo tre volte, e *prisiez* una.

10. Attestata in prima scrizione (*qissi* > *qaiissi*), la forma *issi* è tipica del sud-est.

13. Il ms. legge *e sen estan nos nirais* con una sillaba in meno. Alla lettera, e ricuperando con una dialefe (*si en*) la sillaba mancante, il verso darebbe un senso accettabile, proponendo un'immagine di gusto epico, cfr. GirRouss 4709-10 «Mais Bos d'Escarpion fu en estant,/e fest molt fere chaire e aïrant»,¹⁰ e ancora *Roland à Sarragosse* 149 «aquilh que·l viron son levat en estant», 178 «el si redreyssa e·s levet en estant», 742 «E le vielh si redreyssa e·s levet en estant»; *Ronsasvals* 1153 «“Per ma fe, senher”, so lur dis en estant».¹¹

Il problema (come visto dai critici precedenti) sta in ciò che segue. L'autore si propone come consigliere di due personaggi che ha appena menzionato (*els dos*, v. 16; *andos*, v. 19). Nessuno dei due può essere identificato con *lur segnor* (v. 17), cioè Baldovino; e al secondo si allude chiaramente al v. 14. Non è possibile riconoscere il primo personaggio con il *plus prezan* fra i membri del consiglio, chiunque egli sia: i vv. 11-12, che riguardano per la seconda volta Baldovino, impediscono qualsiasi collegamento del v. 9 con il personaggio rappresentato come *en estan*. Una soluzione alternativa consiste nel vedere nel monosillabo *en* non una congiunzione, bensì una particella onorifica: il nome del personaggio ricercato si celerebbe dunque nel segmento *Estan*. In base ai documenti conosciuti, e alle informazioni in possesso dello scrivente, si presentano tre identificazioni possibili:

1) *Estan* = *Estang* ~ *Estaing*, con riferimento a una delle famiglie nobili che più contribuirono al movimento delle crociate. Guillaume 1^{er} d'Estaing accompagnò il Cuor di leone alla terza crociata; Tristan Dieudonné d'Estaing salvò la vita a Filippo Augusto nella battaglia di Bouvines (1214); Milon d'Estaing fu crociato nel 1220. Non risulta, tuttavia, che un d'Estaing sia menzionato per l'anno 1204 o comunque per l'epoca a cui il testo si riferisce;

2) *Estan* = *Estene* (< *Stephanus*); in questo caso si tratterebbe di *Estene* (cas suj.: *Estenes*) del Perche, menzionato più volte da Villehardouin come «li freres le conte Joffroi del Perche». L'imperatore lo nominò duca di Filadelfia.¹² Rappresenta una delle famiglie più autorevoli:¹³ cugino di Louis de Blois, sembra aver fatto parte del consiglio dei Dodici (sei

¹⁰ Per il contesto cfr. ibid. 2147-8 «Carles Martels lai tent son parlement/e son major conseil».

¹¹ Cfr. Appel *Chrest.*, gloss. *estant* 'stehende Stellung' (Boeci 68 «Sal en estant e cuidet s'en salvar»); DOM 'état d'un homme qui est debout' ; FEW 12,237.

¹² «Étienne du Perche fu fait duc de Philadelphie par Baudoin, une possession théorique, qui ne fut pas conquise par les Latins» (Hendrickx 2015:309).

¹³ Thompson 1995:143 sgg.

francesi e sei veneziani) che elessero Baldovino.¹⁴ Dal punto di vista onomastico, il nome *Estene* è attestato nel sec. XIII.¹⁵

3) Finalmente, un *Jehan des Estans* è attestato in due carte in francese dell'anno 1303.¹⁶ Nella prima «Jean des Estans chevalier fait savoir qu'il a vendu à Joffroi de Boulay chevalier une pièce de pré située à Flascande près de l'écluse pour 24 livres à la monnaie de Metz».¹⁷ Nella seconda «Jehan des Estans cheuellers verkauft a noble home mon signour Joffroi de Boullay cheueller den Jahreszins im Bann von Gankirke». Geoffroy de Boulay è vassallo del duca di Lorena: in un'altra carta dell'8 agosto 1311¹⁸ «Thiébaut II, duc de Lorraine et marquis, fait savoir que Geoffroy de Boulay et son fils aîné sont devenus ses hommes liges avant tous hommes pour 200 livres messins, assignées pour 20 livrées de terre sur 1/6^{eme} partie de Trois-Fontaines et sur la ville de Remering».¹⁹

L'antroponimo *des Estans*, che è raro, si ritrova nella cronica del Vigneulles.²⁰ Nonostante la documentazione relativamente tarda (1303-1311), quest'ultima ipotesi appare come la più economica: non solo perché lascia intatta la lezione del ms.; ma soprattutto perché, come vedremo, l'area compresa fra Metz e Boulay rappresenta dal punto di vista storico-culturale un solido aggancio con il “partimen” 392,9.

14. Il secondo personaggio a cui Raimbaut intende rivolgersi è l'enigmatico *come del cosseil maior*, che difficilmente sarà qualcosa di diverso dal Maggior Consiglio della Serenissima:²¹ come tale, dovrà essere tenuto ben distinto dai *conseillador* (v. 4), cioè dai *baros* (v. 8) che assistono Baldovino. Se l'interpretazione è giusta – e comunque in assenza, per il momento, di un riscontro più pertinente – non è credibile che del Gran Consiglio veneziano faccia parte un *Coine*, ricavato dalla scrizione *come*, e gratuitamente identificato con Conon de Béthune. A titolo d'ipotesi, *come*<*s*> potrebbe riferirsi a una formula del linguaggio giuridico

¹⁴ Tricht 2011:254.

¹⁵ Estenes de Trichatel (= Étienne de Til-Châtel), cavaliere, è menzionato in un documento databile fra il 24 giugno 1258 e il 12 maggio 1258»: Acte n° 211473 dans *Chartae Galliae*. Edition électronique: Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2014 (TELMA).

¹⁶ Pitz 2000:n° 45 e 46.

¹⁷ Nancy, Archives de Meurthe-et-Moselle, FRAD 054 – B 587 n°16, 14 octobre 1303. Nel sito *Cartul@rium* il documento è utilizzato come esempio per un esercizio di trascrizione sia storica che filologica.

¹⁸ Nancy, *ibid.*, B 587 n° 30.

¹⁹ Vedi Marionnet 1947:n° 199. Nella carta precedente (1293) «Cunes et Joffrois seigneurs de Boulay chevaliers doivent défendre ces arrière-fiefs de leur seigneurie».

²⁰ Bruneau 1933:478 e 480. Altrimenti compare in una carta pittavina del 29 maggio 1319: cfr. Boutetière 1877:140.

²¹ Come ricorda Madden (2003:122-5), il doge era assistito da uno «Small Council of six»; quanto al «Great Council», Villehardouin «tells us that the body consisted of forty men. The round number suggests that membership was now regulated and probably elected». Cfr. Villehardouin § 25 («grant conseil») e l'ed. Faral, pp. 20-21, nota 1.

simile a quella usata nello *Speculum Maioris Consilii* il quale, conservato nell'Archivio ragusano, contiene una lista completa dei Conti (*Comites*), ossia Rettori (*Rectores*) veneziani, succedutisi nella lunga storia del piccolo stato.²² La lista inizia con «Die ersten Comites oder Senats-Präsidenten, welche Venedig den Ragusanern gab» per il periodo 1203-1258.²³ La formula, che si ripete con minime varianti, è esemplificabile così: «Nos Johannes Georgio [sc. Zorzi] Comes Ragusij cum uoluntate minoris et maioris consilii et cum laudo populi in publica concione congregata per sonitum campanarum, ut moris est, statuimus, quod...».

«Like Venice, Ragusa was governed by a prince, with a Great Council, Senate, and a Minor (Executive) Council, all chosen from aristocratic families, limited in number in 1297 in Venice, and in Ragusa in 1332».²⁴ Lo schema si ripeteva, con maggiore o minor fedeltà, nei possedimenti di volta in volta acquisiti da Venezia. Così, nel 1205 «the Zarans agreed to swear loyalty to the commune and to accept a Venetian count as their ruler; Vitale Dandolo took the job», ma «remained count of Zara for only a few years (...). It appears that he went to Constantinople, where he died in February or March 1207».²⁵

Dunque il secondo dei personaggi evocati dal Vaqueiras potrebbe essere un *comes* emanato dal Gran Consiglio come suo rappresentante nei negoziati (sia egli proveniente da Zara o Ragusa, o direttamente da Venezia).²⁶

18: *cosseillan* non va corretto: è un cong. pres. di tipo italiano, come se ne incontrano nel “partimen”.

20. Il ms. legge *forei* con *-e-* espunto. Per *forzi* (Crescini) cfr. Cerveri de Girona 6b,105 «si ·l Reys no·ls en va forçan»; GuerreNav 584 «mas vos coma seinner nos podetz ben forçar»; 4566 «e creyray lo cosseyll, pero ben so forçatz».

27: *ainta* è interpretabile come variante di **aunta*, cfr. *auntar* una volta, *auntat(z)* tre volte in GirRouss. (singolare, invece, *cairgat* al v. 33).

²² Cfr. Engel 1807:93 sgg.; Heider 1861:298 sgg.

²³ «Das Buch (...) scheint unter dem Comes Marcus Justinianus (Giustiniani) begonnen». Il secondo Conte veneziano (p. 96) è Ioh. Dandolo (1216-1230).

²⁴ Dedijer 2000:128-9. Lo stesso autore ricorda che «Ragusa's government system was so similar to Venice's that it was called “scimia di Venezia”».

²⁵ Madden 2003:253.

²⁶ Nella cronaca di Villehardouin il doge da solo è messo sullo stesso piano degli altri capi crociati («li baron et li dux de Venise» è un binomio fisso). I veneziani che, volta per volta, coadiuvano il doge nelle sue operazioni sono nominati con termini generici: «.ii. des suens» (§ 296); «dui Venicien» (§ 184); e la citazione che più interessa: «Et li dux de Venise i envoia .iii. hals homes de son conseil» (§ 211).

36. Verso ipometro, che Linskill preferisce supplire mediante .

37. Si restituisca mentalmente il cas sujet.

39. Per l'espressione *traire (gran) afan* cfr. Monge de Montaudon 6,54; Jaufre 4028 e 6825; Disticha Catonis (ed. Tobler 1897) 124.

42. La scrizione *papais* è stata pigramente corretta in *palais*: ma si tratta probabilmente del plur. greco *παπαί*, rideterminato mediante il morfema neolatino -s. Il termine, secondo l'uso greco, indica un *επίσκοπος* o comunque un alto prelato.

44 *rescos* p.p. di *resçodre* 'délivrer, recouvrer' (FEW 10,159).

56. Il segmento *e leuos* è analizzabile a partire da FEW 5,291 *LEVIUS 'leicht',²⁷ che registra *leujor* 'légèreté' in Bernart Marti;²⁸ cfr. apr. *alaugeyrir* 'soulager'²⁹ in FEW 5,288 *LEVIARIUS. In questo quadro d'insieme si può stabilire l'equivalenza *e leuos* = *eleuiors* sulla base di Bernart Marti (mss. EV) 5,36-38 «Pero per conseil faria/la leuior/Bernart Martin lo pintor» (nel quale si dovrà segmentare *l'aleuior*): secondo Appel significa 'Leichtfertigkeit',³⁰ secondo Levy 'Erleichterung, Linderung' sulla base di Lafranc Cigala (?) 282,1c³¹ vv. 17-19 «Dieus! ben fui fols, can cujei folamen/que, si-m lugnes de vos, que granz leujors/fos a mon mal», dove leujors sta per le[vo]rs, che è congettura del Rajna, per la quale Appel³² a sua volta rinvia a *legors* [g = ž ?] 'otium' del Don. prov. Il significato oscilla fra i poli opposti 'sollievo' (cfr. ant. it. *alleggiamento*) e, come nel caso nostro, 'leggerezza' (= apr. *leujaria*).

Nonostante i riscontri addotti, *eleuiors* resta soggetto a un'obiezione difficile da superare: comunque lo si scriva, *leujor* o *legor* è sempre di genere femm., mentre qui è preceduto dal p.p. *encolpatz*. Si ricorra, in mancanza di meglio, a una soluzione provvisoria,

²⁷ Donde il fr. *liège* 'sughero'.

²⁸ Cfr. LvP *leujor*² s. f. 'allégement, adoucissement (?)'.

²⁹ Si veda FEW 5,286 apr. *leujazon* 'saignée', e inoltre afr. *eslegier* 'alléger (les maux de), soulager'; nei dialetti si registrano le varianti *elligier, éladgie, éladgement, élégir, elgi(r)*.

³⁰ Appel 1890, gloss. s.v.

³¹ Si tratta di *Anc mais nuls hom no trais aital tormen*, 'contrafactum' di Raimon Jordan, *Per qual forfait o per qual faillimen*. Boni 1957 «ha inserito, se pur con qualche esitazione, nel corpus del Gattiluso anche la canzone d'amore [Anc mais etc.] per contiguità nel medesimo frammento di codice che ospita i precedenti componimenti, anche se in questo caso non ci sono supporti di tipo cronologico per l'attribuzione» (Roberto Gigliucci, *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 52 [1999], s.v.).

³² Appel 1891:460.

cioè *el e [n]os* (cfr. v. 41): in questo caso *encolpatz* si riferirà in zeugma sia a *nos* sia ai *donzelet* del verso seguente.

57. GirRouss attesta il maschile *dozel* (vv. 1105 e 2954) e il femm. *dosele* (cfr. il v. 4083 e, con il binomio «dozeles e vavasor», il v. 988),³³ oltre a O 703 *donzelie* = P 132 *donseilia*³⁴ (DOM: ‘troupe de jeunes guerriers, jouissance du château’). L’ipocorismo *donselet* ‘jeune damoiseau, jeune homme’ è ben attestato nei lessici; FEW 3,135 registra varie specializzazioni semantiche: ‘jeune gentilhomme qui n’était pas encore reçu chevalier’; ‘seigneur d’un pays de petite étendue’; ‘petit noble’; ‘écuyer’. Per la prep. *cor* ‘quand’ cfr. Pfister 1970:348. Per il verbo riflessivo in clausola vedi DOM s.v. *se blasmar* ‘se plaindre’.

58. Per l’uso del plur. (*en preizos*), oltre alla nota di Linskill, e a Raimon Jordan 11,53 (ma il testo critico non è sicuro), cfr. BdT 461,5 v. 32 «s’ieu muor en las vostras preizos»; Brev. 10031-2 «Apress deu hom esser curos/que-l desliure de las preizos» e 22322 «escapet d’aquelas prezos».

64-65. Fra questi due versi gli editori segnalano una lacuna, supponendo la caduta di un verso.

II

1. Come abbiamo visto, al v. 14 del sirventese il ms. legge *comte*, conservato dal Crescini nella sua edizione, e *Coine* è una congettura di Schultz-Gora (1887): «Ch. erklärt (...) den Name mit *coine* = *gracieux*, aber es ist zu beachten, dass der Name auch im Girart de Rossilho (Bartsch, *Chrest. prov.*⁴ S. 35 Z. 37) vorkommt und Tobler hat ansprechend vermutet, dass es die Nominativform des Namens *Kuno* sei, dessen Accus. *Cono* ist (so lese ich wenigstens für *Como*, an den Elias Cairel [...] ein Lied sendet), entsprechend dem altfrz. *Quesne* A. *Conon*». Schultz (1902) ribadisce l’ipotesi recensendo l’ed. Crescini: poiché il contesto richiede un nome proprio, «es kann denn auch nicht zweifelhaft sein, dass in V. 14 ein solcher steckt indem handschriftliches *ni come* nichts anderes als *ni Coine* ist (...). Ich brauche nicht zu sagen, dass *Coine* die provenzalische Form desjenigen germanischen Namens darstellt, welcher nordfranzösisch als *Quene*, *Cuene*, *Coene* erscheint, und dass hier nur der Baron und Dichter

³³ Per la variante *douzel*, *douzella* diffusa in Flamenca cfr. Perugi 2015:65, nota 122.

³⁴ Pfister 1970:387.

Kuno von Béthune gemeint sein kann». Dunque una congettura e due ipotesi concatenate in successione, in assenza di qualsiasi prova concreta.

Nella monografia pubblicata nel 1905, Kurt Lewent ribadisce (p. 345) la validità delle congetture emesse dallo Schultz: «Diese beiden Persönlichkeiten [Dietrich von Loss u. Conon de Béthune] hat Schultz Gora in der genannten Anzeige durch Konjektur gewonnen». Nello stesso anno, ossia quattro anni dopo l'edizione del sirventese del Vaqueiras, appare il testo del “partimen” (BdT 392,29) a cura di V. de Bartholomaeis, che si basa sui soli mss. IK: «Insomma si tratta di un troviero, di nome *Coine* o *Coene*, originario del nord della Francia, nobile, contemporaneo di Rambaldo. Chi si mettesse alla ricerca di lui, non avrebbe molta strada da fare: *Quene* (o *Quenes*) de Béthune gli verrebbe avanti da sé». ³⁵ Come riassume Linskill: «De Bartholomaeis has demonstrated [sic] that the lord Coine who is Raimbaut's partner is almost certainly the illustrious trouvère, diplomat and Crusader, Conon of Béthune».

2. Ricordiamo che per il troviero Conon de Béthune l'editore Wallensköld registra le seguenti rubriche: «*Mesire Quenes* (12 fois), *Mesire Quenes de Betune* (5 fois), *Quenes de Betune* (3 fois), *Mesire Quenes chevalier* (2 fois), *Quenes* (2 fois), *Sire Quenes* (1 fois) et *Maistre Quenes chevalier* (1 fois)». ³⁶ Di recente (2016) L. Barbieri ha edito in rete tre canzoni del corpus relativo al troviero. ³⁷ Riproduco, a titolo di esempio, le rubriche che qui interessano: M 46a (*me sire Quenes de Biethune*), 46d (*Quenes*), 47b (*sire Quenes*); R² 40r (*mesire Quesne chevalier*); T 99v = 100r e 100v (*me sire Quenes*); a 23d (*mesires Quenes de Bietune*), Stuttgart, lost fragment, ed. Mone 1838 (*Mes sires quenes de Betune*). Fa eccezione – come notato a suo tempo dal De Bartholomaeis ³⁸ - C 1v (*Cunes de Betunez*): ricordo che il canzoniere di Berna (cote 389), databile all'ultimo quarto del sec. XIII, è redatto in dialetto lorenese. ³⁹

In Henri de Valenciennes il troviero, «qui semble bien être le personnage le plus marquant de sa chronique est nommé par son nom 31 fois, et il n'est que quatre fois *messire* ou *monseigneur*». ⁴⁰ Due volte è chiamato, come forma di allocuzione diretta, *Sire Cuesnes* e *Sire Cuenes*. ⁴¹

³⁵ De Bartholomaeis 1905:51.

³⁶ Wallensköld 1921:vii, note 5.

³⁷ Nel sito *Warwick (Old French)* con la traduzione inglese di Linda Paterson. Si tratta di *Ahi! Amors, com dure departie; Belle douce dame chiere; Bien me deüssse targier*.

³⁸ De Bartholomaeis 1905:50-51, nota 1: «La grafia *Quen-*, che è la più usitata, appartiene ai canzonieri francesi (...); la grafia *Cun-* al solo canzoniere di Berna».

³⁹ Vedi Unlandt 2012.

⁴⁰ «Le XII^e siècle a vu le triomphe de *sire* sur *dan*. Le XIII^e siècle va voir le triomphe de *messire* sur *sire*» (Foulet 1950:44).

⁴¹ Sono i soli esempi di *sire* in tutta la cronaca (Foulet 1950:38). Nel tipo *Quesnes* che, assai raro nei mss., ha avuto una certa fortuna nei secoli successivi, la -s- ha funzione meramente diacritica (cfr. Pope 1934:286-7, § 725).

Per le occorrenze nella cronaca di Villehardouin soccorre l'indice dell'ed. Faral, basata sul ms. O, tenendo conto di quanto lo stesso editore informa (p. LI): «J'ai négligé, dans l'apparat critique, les variantes de graphie, sauf quand elles étaient fournies par le manuscrit A, et aussi quand elles concernaient certains noms propres». Nel testo critico la forma standard è *Coenes* (una volta *Cuenes* § 377);⁴² il cas régime *Cuenon*, *Coenon* compare ai §§ 368 e 496.⁴³ Il ms. E, «achevé d'écrire le 2 février 1458, anc. style», si distingue per l'interpretazione dell'antroponimo a partire da CÔMES, cfr. *le quenes* (§ 430), *Cuens* (§ 168), *li cuens* (§ 377). Il ms. B predilige la scrizione *Quene* (§ 496), *Quennes* (§ 377), *Quenon* (§ 378).⁴⁴ Un'indagine condotta sull'ed. Wailly – basata, com'è noto, sul ms. A⁴⁵ – non dà risultati sostanzialmente diversi; oltre alle varianti *Quannes*, *Quanes*, restano da notare *Quaines*, *Queines* (ms. F §§ 144 e 268) e *Queinon* (ms. F § 368), *Quienon* (ms. E § 595 [Henri de Val.]).

Nei canzonieri, dunque, la forma predominante *Quenes* subisce l'unica, ma importante concorrenza di *Cunes* nel canzoniere di Berna. In Villehardouin la regola è *Coenes* : *Coenon* con la variante sporadica *Cuenes* : *Cuenon*, senza comunque escludere l'altro tipo di flessione *Cuenes* : *Cuene*. La distanza tra forma con o senza dittongo è immediatamente visibile confrontando *Cuenes de Biethune*, nominazione standard in Henri de Valenciennes, con la precisazione topografica in Robert de Clari CXI 9: «en tere de Sarrasins vers le Coine [= *Iconium*]».

3. Nelle carte in latino del sec. XII relative al nord della Francia e alla Fiandra, le occorrenze dell'antroponimo sono abbastanza frequenti; il modello di base è *Cono*, *-onis*. Il troviero (e *protovestiarus*) *Cono de Betunia* compare variamente declinato, e talora accompagnato dall'epiteto «*fidelis et consanguineus noster*» in documenti (editi dal Prevenier) emessi nel febbraio 1205 da Baldovino e provenienti dal palazzo delle Blacherne. Ma già dal sec. XI il tipo *Cono* subisce la concorrenza della variante marcata dal dittongo alemannico. Cito alcuni esempi fra i molti possibili. Nell'area vallone-fiamminga un certo *Cuono* compare fra gli «*optimates laici*» in una carta emessa dal vescovo Guglielmo di Strasburgo (1035).⁴⁶ Un altro *Cuono* (acc. *Cuononem*) è *ministerialis* dell'abbazia di Stavelot (1148).⁴⁷ Una carta del 1090 registra un atto giuridico fra Radbod vescovo di Noyon-Tournai e «*Chuno nepos meus et*

⁴² Cfr. *Cuenes* D (§ 168).

⁴³ Nel secondo caso servono da cas régime *Quene* B : *Cuenes* C : *Cuene* D : *Quenne* E.

⁴⁴ Cfr. *Quennes* C (§ 168).

⁴⁵ Wally non disponeva del ms. oxoniense. «Les manuscrits O et A sont très étroitement apparentés (...) ils reproduisent un même modèle» (éd. Faral, pp. XLIV-XLV).

⁴⁶ Clavadetscher 1983:5-6.

⁴⁷ Maquet 2008:§ 307.

eius uxor Hazeca», cioè Cuono I d'Eine-Oudenburg.⁴⁸ Cito ancora Cuno (o Cono), conte di Montaigu, uno dei più importanti vassalli della chiesa di Liegi. In quanto *advocatus* di Dinant, fu anche conte episcopale di Huy. Lo accompagnarono alla prima crociata, al seguito di Goffredo di Buglione, i figli Gozelo⁴⁹ e Lambert. Dopo la presa del Sacro Sepolcro, tornò in Europa insieme ad altri crociati lorenesi.⁵⁰

Le carte confermano la diffusione del tipo monotongato Cuno nell'area nord-orientale della Francia: *Cuno de Sancto Martino* è fra i testimoni di un atto emesso da Étienne vescovo di Metz (1138); *Cuno de Madelberth* (1158) rinvia alla provincia di Liegi⁵¹ e *Kono miles de Gorzia* (1185) a quella di Metz; *Chuno Butrolf* e *Chuno villicus* figurano in una carta emessa nel 1218 da Thiébaud I duca di Lorena.

Nell'area austro-bavarese un *dominus Cuono* è identificabile (ca. 1056) con Konrad duca di Carinzia.⁵² Un *Cuono* è attestato fra i *mancipia* in una carta del 1110 in Stiria.⁵³ Il nobile Cuono de Maegelingon e i *ministeriales* Cuono de Daekenbach e Cuono de Gisolingon compaiono in un atto emesso nel 1130 da Cono vescovo di Regensburg.⁵⁴ Può succedere che qualche storico decida di livellare le varianti proposte dalle proprie fonti: «Conrad, pour Chunrad, Cuonrad, Konrad; Cuno, pour Cuno, Chuno, Kuno, etc.». ⁵⁵

C(u)ono è, naturalmente, anche un ipocorismo per *C(u)onrad*. Nel 963 l'imperatore Ottone I concede a Guido, vescovo di Modena, alcune terre tolte ai figli di Berengario «Widoni quondam marchioni seu Conrado qui et Cono dicitur». ⁵⁶ Ugualmente come ipocorismo va interpretato «Conone (diminutivo di Corrado) (Cono) [† v. 1000], figlio di Berengario d'Ivrea e di Willa, marchese di Spoleto e Camerino (996-998)». ⁵⁷

Il tipo KUONO è ben noto in Valais, dove «Laurent Cuenoz (1400, 1416), Kuonoz (1410), Kuno (1414, 1435), Cueno (1431), Cuono (1439), bourgeois de Sion, participe aux affaires communales de 1400-1439 (...). Il était sans doute originaire du Haut-Valais où l'on rencontre,

⁴⁸ *Diplomatica Belgica* n° 2584 (en ligne). Menzionato come «patre meo Conone» dal figlio Walterus de Heines (ibid., n° 4646, anno 1151).

⁴⁹ Questa variante di Godfrey, portata dal padre e dal figlio maggiore di Cuno, indica un qualche legame di sangue con la dinastia Ardenne-Verdun.

⁵⁰ Murray 1992:329.

⁵¹ Celles si trova nel comune belga di Faimés (provincia di Liegi); la chiesa è intitolata a Sainte-Madelberthe, badessa di Maubeuge (Hainaut) in epoca merovingia, i cui resti nel 1016 furono trasferiti nell'abbazia Saint-Jacques di Liegi. Cfr. Bertrand 1997; Id. 2001.

⁵² Jackman 2012:10-11.

⁵³ Pirchegger/Dungern 1949:18.

⁵⁴ Cartulario di *Mondsee, Benediktiner (1104-1802)*, en ligne. Cfr. DEEDS [Documents of Early England Data Set] n° 04200002.

⁵⁵ Settipani/Poly, 1996:135, nota 1.

⁵⁶ Sergi 1995:193.

⁵⁷ Rossi 2009:75, nota 563.

dès le XIV^e s., des familles Kuno, Kuono, Kunis, Kunen, Cuonen, Kuonen (...).⁵⁸ À Conthey se rencontre dès le XVII^e s. la famille Cuenno, Cuennoz, Quennoz, Quénoz, qui occupe des charges dans la châtelainie aux XVII^e et XVIII^e s.».⁵⁹

Il tipo elvetico *Kuono* riproduce l'evoluzione $\bar{o} > uo > üe$ esemplificabile nella trafila ahd. *kuoni* 'tapfer, stark' (9. Jh.), mhd. *küen(e)* 'kampfeslustig, stark'⁶⁰ all'origine del tedesco attuale *kühn* Adj. 'beherzt, verwegen, mutig'.⁶¹ «Es handelt sich um ein Patronym zu einer deutschen Rufnamenkurzform mit dem Namenglied althochdeutsch *kuoni*, altsächsisch *kōni* 'kühn' zu Vollformen wie *Konrad* oder *Kunibert*. Eventuell kommen in Einzelfällen auch Metronyme zu weiblichen Rufnamen wie *Kunigunde* in Frage. In Einzelfällen: Benennung nach Übername zu mittelhochdeutsch *küen, küene* 'kühn, mutig, dreist' nach der Wesensart des ersten Namenträgers».⁶²

4. Per questo antroponimo di origine germanica il tipo oitanico standard è dunque *Cuenes* o *Coenes*, mentre il suo concorrente alemannico *Kuono* o *Cuono*, come anche suggerisce l'infiltrazione del dittongo nelle carte latine, è diffuso nell'area bilingue tra Vallonia e Fiandre e nella regione austro-bavarese. Del tutto a sé stante è il tipo COINE, per il quale Schultz-Gora (1906), che pensa trattarsi di una forma occitanica, è l'unico a porre una questione tanto essenziale quanto imbarazzante: «Andernfalls würde man erwarten, dass doch wenigstens die eine oder andere Handschrift bei den Gedichten von Conon de Béthune di Form *Coine* brächte, was m.W. nicht der Fall ist».⁶³ In realtà il tipo COINE è strettamente localizzato nella contea (poi signoria) di Boulay, come dimostra un esame delle carte relative, per la maggior parte bilingui.

Per questo aspetto, centrale nella presente ricerca, possiamo giovarci di due strumenti preziosissimi, tuttora in corso di elaborazione da una parte e dall'altra dell'attuale frontiera nord-orientale tra Francia e Germania. Uno è il progetto *Chartes originales (1121-1220)*

⁵⁸ La variante con dittongo *-ue-* affiora nel Jura, cfr. Châtelain 1977:129 «messir Cuenez de Mireval chevalier» (1315); ibid.:133 «monsire Cuene de Pleujouse» (1316); ibid.:135 «hoirs de Cuene de Muriaux» (1341).

⁵⁹ *Armorial Valaisan / Walliser Wappenbuch*, publié par les Archives cantonales avec le concours des deux Sociétés d'histoire du Valais sous les auspices du Conseil d'État. Orell Füssli Arts Graphiques S.A., Zürich, 1946, s.v. *Quennoz*.

⁶⁰ Conzelmann (2011:50) richiama l'attenzione sulla «Unterscheidung von Adjektiv und Adverb desselben Stammes Bsp.: *küene* (Adj.) – *kuone* (Adv.) [nhd. ‚kühn, tapfer’]».

⁶¹ Si risale «auf germ. *KÖNJA-, Adjektivbildung im Sinne von 'wer verstehen kann, erfahren, weise'» (Pfeifer 1993, s.v. *kühn*).

⁶² Dräger, Kathrin, *Kühn*, in *Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands*. Fra le varianti: *Kö(h)nen, Cöhnen, Coenen*.

⁶³ Secondo Schultz (e contro De Bartholomaeis) la scrizione *Coine, Coene* nei mss. che tramandano il "partimen" «beweist (...) noch nichts für eine nordfranzösische Namensform *Coine*, sondern lässt sich bequem auch so deuten, dass die provenzalischen Schreiber für und neben *Coene* das ihnen geläufigere *Coine* setzen».

conservée en France, «qui a abouti à la mise en ligne d'une base de données accessible via le portail TELMA de l'IRHT, l'équipe de l'Axe Diplomatique du Centre de Médiévistique [Jean-Schneider](#) (ERL 7229 Université de Lorraine-CNRS)»: al momento i dati riguardano le carte attualmente conservate in Lorena.⁶⁴ L'altro strumento consiste nelle *Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung*.⁶⁵

«Um 1300 mag man also aus der Sicht der an der oberen Saar ansässigen Geschlechter die Bolchener einer frankophonen oder zumindest stark frankophilen Sphäre zugerechnet haben».⁶⁶ Come entità politico-culturale, Boulay/Bolchen beneficiava di una notevole irradiazione, comprendente fra l'altro l'autorità vescovile di Strasburgo, quella di Metz, i duchi di Lorena, i conti di Bar e di Lussemburgo:⁶⁷

Die Herren von Bolchen gehören damit zu dem relativ kleinen Kreis des nicht nur mit den frankophonen Dynasten der Region, sondern auch mit den Oberrheinländern verbundenen und damit gleichsam "zwischen den Kulturen stehenden" lothringischen Adels. Ihre Urkunden sollen im folgenden in dem für die Schreibsprachentwicklung entscheidenden Zeitraum des ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts über drei Generationen betrachtet werden, in denen die Herrschaft jeweils unter zwei Brüdern aufgeteilt war. Dabei sind für die älteste hier interessierende Generation kopiale Stücke schon ab 1250 bekannt; die für linguistische Untersuchungen maßgebliche Originalüberlieferung setzt erst 1283 ein. Alles in allem ergibt sich aber bis zum Jahr 1350 mit 134 von den betreffenden Personen ausgestellten bzw. empfangenen Originalurkunden ein doch beachtliches Korpus, dessen gemeinsamer Nenner der Überlieferungszusammenhang ist.⁶⁸

I risultati relativi al nostro antropónimo dicono che la variante maggiormente attestata (una ventina di occorrenze in totale) è *Coine/Coyne* con la scrizione minoritaria *Coinne(s)*; all'iniziale, una volta *Koinne*, una *Kones* (con riduzione del dittongo), una *Chono*. Una volta sola è attestato il cas régime *Conon* (1299: «Conon de Boullai chevalier qui fut»).⁶⁹ Nelle corrispondenti occorrenze alemanniche, i tipi dominanti sono *Cune*, *Cunen* (un es. di *Cunne*) e il minoritario *Conen* (con 2 es. di *Conne*, *Connen* e un es. di *Cone*). Varianti all'iniziale: tre occorrenze di *Kunen*.

⁶⁴ «La diffusion de l'écrit à partir du XII^e siècle se traduit par une telle inflation documentaire qu'il nous a semblé préférable de limiter dans une première phase nos investigations aux dépôts d'archives lorrains. La base abrite donc uniquement des actes originaux conservés en Lorraine».

⁶⁵ Cfr. la precedente nota 18.

⁶⁶ Pitz 2000:113.

⁶⁷ «Zum anderen bestanden solche vasallitischen Beziehungen der Bolchener aber auch zu den Bischöfen von Straßburg, denen man teils für Straßburger Streubesitz westlich der Vogesen, teils für elsässische Weingülden Lehnseide leistete; sie bestanden zu den Bischöfen von Metz, als deren Bellis Jofrid von Bolchen 1291 genannt wird, zu den Herzogen von Lothringen, deren französische Schreibsprache zahlreiche charakteristische Elemente enthält, die auch der Metzter Skripta eigen sind, zu den Grafen von Bar mit ihrer insgesamt eher auf die Champagne hin orientierten Skripta, und sie bestanden zu den bereits angesprochenen Grafen von Luxemburg» (Pitz 2000:111).

⁶⁸ Pitz 2000:112.

⁶⁹ In una carta del 1327 compare un certo «Cunonem hospitem de hospitale».

L'unica altra testimonianza di questo *Coine* innegabilmente lorenese si trova all'estremo sud della linea di frontiera orientale: fra i *donzels* al seguito di Girart nel *Girart de Roussillon* si registrano cinque occorrenze di *Coines*⁷⁰ e una di *Coine* (v. 1136),⁷¹ quest'ultimo in rima all'interno di una lassa rimata in *-oine*.⁷² Si ricorda che la Lorena e la contea di Borgogna fanno parte entrambe del territorio imperiale francofono, tradizionale serbatoio di crociati.

⁷⁰ Cfr. vv. 1316, 2422, 2461, 2624 («Ponz e Ricars e Coines li poingnador»), 2795. Sul molteplice riscontro con il poema, e sulla presenza di un *Coine* nel *Renaut de Montauban*, aveva già richiamato l'attenzione Schultz-Gora (1906). Un personaggio con lo stesso nome si trova anche nella *Chanson des quatre fils Aymon* (v. 1244).

⁷¹ Certo da non confondere con il personaggio citato nell'unico v. 2758: «Vait ferir Connio, vassau lombart,/qui fu naz des desers de Brun Essart» (vedi nel presente articolo l'Appendice II).

⁷² L'esattezza della localizzazione non esclude naturalmente la possibilità che il nome, massime se usato come soprannome, affiori sporadicamente in altre regioni della Francia. Trovo ad es. nelle Archives d'Eure-et-Loir (prefettura: Chartres) un atto nel quale «Garinus dictus Coine» vende nel 1258 un'estensione di terra arabile «in territorio quod dicitur Vallis Freschet» (Merlet 1968:8).

5. Dunque l'opposizione interna al bilinguismo lorenese si può esemplificare mediante *Coine* vs. *Cune/Cone*.⁷³ Il tipo CUNES caratterizza il canzoniere di Berna, il cui scriba è «originaire de la région de Metz».⁷⁴ Come detto il tipo *Coine*, specifico di Boulay (Bolchen) in Lorena, appare fortemente localizzato rispetto alle sue alternative *Cuenes*, nel centro-nord della Francia, e *Cune/Cone*, nella Lorena alemannica. A stretto contatto con il Lussemburgo, Boulay nella fattispecie si differenzia nettamente da altri centri importanti della regione come Metz, Nancy, Bar-le-Duc. Appena fuori dei ristretti confini di Boulay, il tipo *Cuenes* ricompare.⁷⁵ Ad es., un *mes sires Cuenes de Nancei* (citato due volte nel prosieguo come *mes sires Cuenes*) compare nella carta ChMM028⁷⁶ emanata dalla cancelleria di Thiébaud II conte di Bar, e databile al marzo 1243 o 1244. Ed anche nei documenti relativi ai signori di Boulay (Bolchen)⁷⁷ si conserva una lettera di «Hawis dame de Boullai, Cuenes et Joffrois mes fils» (6 luglio 1283).

Il problema del rapporto fra *Coine* e *Quene* è stato affrontato, con i pochi strumenti disponibili all'epoca, dal non particolarmente acuto V. De Bartholomaeis, che ha comunque il merito di non considerare l'antroponimo *Coine* nel "partimen" come un esito provenzale.⁷⁸ Teoricamente *Coine* equivale al tipo *Cuenes* sul modello della corrispondenza fra *buen* < BÖNU e *boin*, *boine*.⁷⁹ Che l'interpretazione grafico-fonetica di *boin* sia tutt'altro che agevole lo lasciava intendere il Suchier: «On pourrait croire qu'il n'y a là qu'une différence purement graphique; pourtant, on ne trouve pas cet *oi* dans d'autres mots».⁸⁰ Vi insiste O. Collet: «La forme *boin* se retrouve onze fois sous la plume du premier copiste de P. Les exemples de comparaison manquent cependant pour déterminer la valeur de cette graphie. BONUM est en

⁷³ Alternativa da accostare alle varianti fiamminghe: la *Nederlandse Familienamenbank* (in rete) registra *Con(e)*, *Conen(s)*, *Kune*, *Kuen(en)*, *Cunin*, *Cu(e)nen*, *Ceunen(s)*.

⁷⁴ Fra i tratti dialettali pertinenti: cinque occorrenze di *boen* rispetto a una di *boin*, e tre di *poent* rispetto a una di *point*. Vedi Unlandt 2012:lix e lxii, dove anche esempi di "i parasite" *u* > *ui*. Da notare «une forme *oi* pour francien *o* (préposition) et *toilt* pour francien *tout* (verbe *tolre*, *toldre*)».

⁷⁵ Per la consistenza di una frontiera culturale e linguistica, la cui linea passa attraverso la regione di Metz, cfr. Parisse 1982:13 «L'analyse de la langue romane des chartes du XIII^e siècle (...) a permis de constater la juxtaposition d'une zone "champenoise" de part et d'autre de la vallée de la Meuse, d'une zone "messine" sur les bords de la Moselle, du nord au sud, à côté de la zone "allemande"»; *ibid.*:61 «II y a une très large zone de contact autour de Metz, et à partir de la limite des langues».

⁷⁶ La sigla indica le chartes de Meurthe-et-Moselle (*Documents linguistiques galloromans*). Responsable du corpus: Martin-D. Glessgen. Édition de la charte: Martin-D. Glessgen / Michel Arnold (révision: D. Kihai). L'oggetto è un «échange entre Warnier châtelain de Mousson et Conon de Nancy, d'une barque qui rapportera cinquante sous annuellement à Warnier contre une pêcherie à Pompey».

⁷⁷ *Archives et Manuscrits* (BnF), Lorraine 594. Lorraine II: Boulay: *Documents originaux concernant les seigneurs de Boulay (Bolchen)*.

⁷⁸ De Bartholomaeis 1905:50-51 «Ognun vede come, data la base etimologica CONÖN, le altre due ci ripresentino quella oscillazione tra *oi* e *oe* di Ö, che è caratteristica de' testi piccardo-valloni».

⁷⁹ Già Bartsch, nel glossario all'ed. 1880 della sua *Chrestomathie*, registra la serie *boen*, *boin*, *buen*, *bun*.

⁸⁰ Suchier/Guerlin de Guer 1906:§ 46, p. 139. Gli altri esempi enumerati dal Suchier sono *huem*, *sun* < SÖNUM, *cuens*, *tuent* < TÖNET e i poss. *tuen*, *suen*.

effet le seul mot qui, pour l'évolution de *ó* suivi de nasale entravée ou finale, présente ce résultat *-oin*, dialectalement propre au Nord, au Nord-Est et à l'Est de la France». ⁸¹

Talvolta gli editori si limitano a qualificare la grafia *boin* come «un fait picard». ⁸² Più esplicito G. Roussineau: le grafie *boin* e *boins*, «qui notent le son [wě] et non [wě̃], s'expliquent par la non-palatalisation, en picard, de la diphtongue [ue] avant sa nasalisation et sa réduction à [wě]». ⁸³ È in sostanza la spiegazione di Mildred Pope: «In the northern region, *buen* (...) was retained later, usually spelled *boin*, *boine*». ⁸⁴ Più essenziale l'analisi di Trotter: «Développement de ce qu'on a appelé "i parasite" après voyelle ex. *boin* ~ *bon*: Schwan-Baehrens 122,11; DeesAtlas carte 120/121; phénomène assez répandu dans le Nord-Est également», ⁸⁵ con rinvio ad A. Meiller: «Les copistes utilisent, comme graphies inverses pour noter des sons simples, les digrammes *oi* au lieu de *o* [*oist* < HOSTEM]; *ui* au lieu de *u* palatal [*vertuit*] ou vélaire [*cuivise*]». ⁸⁶ Anche Glessgen considera la "i parasite" come tratto marcante del lorenese. ⁸⁷

Differente l'approccio di Wüest: «On note aussi une tendance à réduire *ui* à *u* et *oi* à *o*: *cur*, *nut* 'cuir, nuit'; *glore*, *motié* 'gloire, moitié', etc. (...). ⁸⁸ Inversement, il arrive que *o* devienne *oi*: *encoire* 'encore', *roisti* 'rôti', etc. (cf. Flutre 1977, 88s.). Dans ces cas, les dialectes modernes confirment les données scriptologiques». ⁸⁹ Comunque sia, è a questa fenomenologia che appartiene il *cuiens* segnalato in FEW 2,940; ⁹⁰ si trova in una delle Chartes de Gui de Dampierre, comte de Flandres et marquis de Namur (17 juin 1281): «Nous Guis, cuiens de Flandres et marchis de Namur (...)». ⁹¹ Si ricorda infine che la pronuncia *oi*, *oe* per *o* è oggetto di parodia dialettale in documenti scritti nel periodo che va dal sec. XVI all'inizio del sec. XVIII. ⁹²

⁸¹ Collet 1993:51; alla nota 85 rinvia a Fouché, Phon. Hist., p. 382.

⁸² Guiot/Subrenat 1995:26, rinviando a Gossen 1970:83 e a Zink 1989:40.

⁸³ Roussineau 1996:26. Cfr. Id. 2006:lxvi; Hériché 2000:lxvii, che aggiunge alla scheda il rinvio a Zink 1989:12.

⁸⁴ Pope, p. 216, § 599; ibid., p. 285, § 720: «In the north-eastern region where the diphtongs *oe* <*oi*> *ö* (§ 526) the graphies *ue* (*oe*), *eu* and *oi* where interchangeable, cf. Walloon, *tuest* and *toist*». Particolarmente rivelatrici le grafie «*oe* pour *oi*: *avoei* 76, *debvoet* 315, *poen* (=point) 458» raccolte da Zumthor/Noomen 1963:93.

⁸⁵ Trotter 2005: 35.

⁸⁶ Meiller 1994:170.

⁸⁷ Glessgen 2010:36, che registra *choise(s)*, *poiront*, *toiz*, *toites*.

⁸⁸ Il rinvio è a Gossen 1970:82-83, «et surtout» a Flutre 1977:90-91, 98-99.

⁸⁹ Wüest 1995:308.

⁹⁰ Accanto al più tardo *cuien*, reperito in Wolfram 1906 (la cronaca è stata redatta negli anni 1434-8).

⁹¹ L'Hermitte 1898:390. Seclin nell'«arrondissement de Lille, chef-lieu de canton (...), est situé à 11 kilomètres de Lille, sur la route nationale de Lille à Arras».

⁹² Flutre 1970:421; Id. 1977:88.

6. Ovvvia l'interferenza di tutti i tipi sin qui menzionati con l'antroponimo CONON di origine greco-latina. Numerosi martiri sia cattolici che ortodossi portano il nome di Conon. Il più conosciuto è l'isaurico Conon di Bidana la cui biografia, fondata sull'encratismo, è tipologicamente simile a quella di saint Alexis. Questo Conon è spesso confuso con Conon *Hortulanus* di Magydos in Panfilia, che subì il martirio al tempo di Decius. Si aggiungono i due Conon di *Iconium*, padre e figlio, martirizzati sotto Aureliano. Un altro Conon, probabilmente originario di Cilicia, officiava nel monastero di Penthoukla sulla riva occidentale del Giordano; morì nel 555. Così si chiama, infine, uno dei tredici martiri di Cipro (1231).⁹³

Una figura parallela a Conon di Bidana è, come argomenta Pilhofer, un certo Conon discepolo di Simeone stilita, che si era stabilito a Seleucia, il porto di Antiochia. Esistevano comunque nella Siria del nord vari monasteri intitolati a Conon, chiunque egli veramente fosse. In una cronaca siriana del sec. VIII redatta in ambiente monofisita «die Erwänung des Konon-Klosters steht im Kontext der Vertreibung antichalkedonensischer Mönche aus einem Kloster im syrischen Edessa im 6. Jahrhundert. Diese Mönche wurden unterstützt von Mönchen eines Konon-Klosters (...). Welcher Konon gemeint ist, muss hier freilich völlig offen bleiben» (pp. 64-65).⁹⁴

Negli *Acta SS Iunii* I si trova un breve riferimento *de SS. Christophoro et Conon, martyribus romanis apud graecos* (5 giugno). A torto, credo, Pilhofer osserva (p. 69): «Ein Zusammenhang mit Konon von Bidana ist daher eher unwahrscheinlich»; basti pensare che proprio dall'ambiente monofisita di Edessa, e poi dalla Siria, origina il culto di saint Alexis in Occidente. Ma ancor prima della sua importazione esiste un Conon 83° papa della Chiesa cattolica. Ecco la breve notizia che ne dà l'*Encyclopaedia Britannica*: «Probably the son of a Thracian soldier, he was educated in Sicily and ordained priest in Rome. He was elected to succeed John V and was consecrated on October 21 [686]. Elderly and in poor health, he died 11 months later and was buried in St. Peter's». Questo papa beneficiava del sostegno finanziario dell'imperatore bizantino Giustiniano II. Nominò vescovo san Kylianus, missionario irlandese inviato a propagare la fede in Franconia.⁹⁵

È dubbio se all'agionimo *Coi(s)ne* si debba ricondurre il nome di saint Coisnes, noto ai romanisti attraverso il *Jeu de Robin et Marion* di Adam de la Halle.⁹⁶ Coisne designa anche una

⁹³ Pilhofer 2020:5-6. Fondatore degli studi agiografici su Conon deve considerarsi B. Pottier (2005).

⁹⁴ Pilhofer conclude: «Insgesamt lässt sich konstatieren, dass der Name Konon [*Qōnōn*] in Syrien in der Spätantike verbreitet gewesen sein muss».

⁹⁵ Il 15 dicembre 687 a Conon succede san Sergio I, di famiglia siriana originaria d'Antiochia, poi stabilitasi a Palermo.

⁹⁶ Vedi Hård af Segerstad 1909:58, nota 4 (l'etimologia ivi proposta è irricevibile).

località del nord (commune de Salomé, canton de la Bassée, arrondt. de Lille). Il 24 Juin 1188, nella diocesi di Arras, un accordo è ratificato fra l'Abbaye de Los e Berthe, vedova di Gérard de Coines («Venientes ad nos dilecti nostri fratres de Los et Berta uxor quondam Gerardi de Coines»).⁹⁷ Il 7 maggio 1189 «Pierre, évêque d'Arras, notifie que Berthe de Coisne [Berta mulier de Coignes] a donné à l'abbaye Notre-Dame et Sainte-Marie-Madeleine d'Étrun-lès-Arras, contre un revenu viager, son alleu de Givenchy».⁹⁸

7. Ricordiamo che nel “partimen” con Rambaut la forma standard comune ai due rami della tradizione è *Coine* (un solo esempio di *Coyne* nella rubrica del ms. C). I mss. DIK introducono due innovazioni: *Coines* (v. 1) per marcare il cas régime; *Coene* (v. 33), che sembra rinviare alla forma oitanica standard. Sta a parte il ms. E, la cui doppia attestazione (vv. 1 e 17) è *conge*, nel quale Chabaneau (‘gracieux’) riconobbe la forma non dittongata di *cueinde* – ciò che prova la totale estraneità dello scriba in rapporto all’antroponimo di origine germanica.

Ricordiamo anche che «Metz est le grand centre culturel lorrain du XIII^e siècle (...). La ville, plus que les cours pondères accueille trouvères et poètes qui écrivent en langue romane pour un milieu urbain».⁹⁹ Storici e paleografi non comprendono perché Metz tardi a rivestire, anche sul piano filologico, il ruolo che le compete:¹⁰⁰

Ce n'est pas la Lorraine ducale, c'est la Lorraine messine, celle où se rencontre le milieu bourgeois le plus dynamique [...] le plus attiré par les jeux intellectuels [...] On ne saurait guère éviter de voir dans ce glissement du centre de l'action, de la Champagne vers Metz, une preuve supplémentaire de l'influence littéraire qui se propage dans la même direction que l'art gotique et les institutions féodales. La dominante messine l'emporte aussi avec la poésie lyrique. C'est aux grandes familles du patriciat que l'on doit certainement les manuscrits les plus riches en chansons.¹⁰¹

L'insieme dei dati onomastici è compatibile con l'ipotesi che nel *Coine* del “partimen” sia da riconoscere un personaggio lorenese originario, se non proprio di Boulay, comunque di un'area estremamente ristretta, compresa fra Metz e il Lussemburgo. Che questo *Coine* sia da riconoscere nel segmento *come* del sirventese trasmesso del ms. unico a¹, è ipotesi tutta da dimostrare, considerando anche il legame sintattico, nello stesso verso, con il *conseil maior*.

⁹⁷ Héricourt 1878:24.

⁹⁸ Acte n°200819 dans *Chartae Galliae*. Edition électronique: Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2014. (TELMA). Bibliografia: Tock 1991:242, n° 216.

⁹⁹ Racine 1977:78 e 81.

¹⁰⁰ È l'opinione di Pitz (2000:100), dalla quale traggio le citazioni raccolte in questo paragrafo. Cfr. *ibid.*, p. 116: «Schon die große Zahl der erhaltenen altfranzösischen Urkunden, die nach ihren Urkunden-inhalten von Metzger Behörden, speziell den Amandellerien ausgestellt worden sein dürften, belegt die engen Kontakte, die zwischen den Herren von Bolchen bzw. den an Rechtsgeschäften mit ihnen beteiligten Familien des Sprachgrenzgebietes und der wirtschaftlichen und kulturellen Metropole Metz bestanden haben müssen. Hinzu kommen die zahlreichen Stücke, die in Sprache und Formular ganz den Metzger Praktiken entsprechen».

¹⁰¹ Parrisé 1976:768.

APPENDICE I

La perentoria localizzazione della variante onomastica rende possibile, e forse probabile, l'identificazione con il *Coino* in rima al v. 46 di un poema di Elias Cairel (BdT 133,3).¹⁰² L'autore nel congedo si rivolge a un certo messer *Coino*: «Chansso, dragomans/seras mon seignor Coino», una volta di più identificato – com'era da attendersi – con Conon de Béthune. Lo stesso editore precisa che *coino* è lezione dei mss. HN, in alternativa a *cornio* A : *como* CR²R⁶. Lo stemma (p. 124) si articola nei due rami AHN vs. CR²R⁶. Nel caso specifico, la compattezza del primo dei due non è certo vulnerata dal banale scambio paleografico *i/r*. Ciò che appare più interessante è la parziale omologia (salvo, appunto, *cornio*) fra il breve apparato del Cairel e la serie di varianti con cui la città anatolica di Konya è designata nei documenti italiani, ossia *Como*, *Cumyo*, *Cogno*, *Coine*, *Coyne*, *Kon*.¹⁰³

«Parmi les centres de pouvoir musulman qui jouent un rôle significatif dans la réappropriation des territoires des États latins, certains se trouvent à l'extérieur du *Bilâd al-Shâm*. Parmi ceux-ci, nous retiendrons principalement la ville de Konya (connue sous le nom d'*Iconium*) au sud de l'Anatolie, ainsi que les villes d'Alexandrie et surtout du Caire (souvent désignée sous le nom de Babylone) en Égypte». ¹⁰⁴ Il traduttore francese di Guglielmo di Tiro designa la capitale dei Selgiucidi col nome di *Licoines*, *Licoine*.¹⁰⁵ Nell'*Aymon de Varennes* compare «Li rois Godomans de Couloigne/et rois Seris qui tient le Coine». ¹⁰⁶ Lo stesso emiro (o sultano) figura in *Anseïs de Carthage* e nel *Gui de Nanteuil*. *Li Amiraus del Coine*, nel prosieguo chiamato *Cil del Coine*, dialoga con *Cil d'Orkenie* nel *Jeu de St. Nicolas*. Lo storico Joinville lo chiama *soudanc du Coyne (Coine)*.¹⁰⁷

I dati qui raccolti servono essenzialmente a confermare nella sua correttezza l'analisi etimologica di *Coine* sia come antropónimo germanico (*KÖNJA-), sia come toponimo di

¹⁰² Vedi l'ed. Lachin (2004).

¹⁰³ Koç 2012:9 «Konya, Yunan ve Roma çağlarında “Eikonion” ve “İkonium” diye anılmakta olup, Bizans döneminde ise “İconium”, “Coniyeh” ve “Toxovio” olarak geçmektedir. Konya, Claudius zamanında (M.S. 41-54) “Claudiconium”, Roma İmparatoru Hadrianus zamanında (M.S. 117-138) ise “Coloniconium (Clonia Aelia Hadriana Augusta İconisium)” adını almıştır. Latin kaynaklarında Konya, “İconium” veya “Yconium” şeklinde geçer. Batı kaynaklarında da “Coma”, “Cunyo”, “Cogno”, “Coine”, “Coyne”, “Çunin”, “Stancona” ve “Con” şekillerinde yazılmıştır. Arap kaynaklarında ise “Kuniyye” olarak geçmektedir (...). Türkler “Konya” şeklini geç Bizans dönemindeki “İconium” dan Türkçeleştirmişlerdir». Cfr. Yıldırım 1999:265 «Devrin batı kaynakları da *Como*, *Cumyo*, *Cogno*, *Coine*, *Coyne* ve *Kon* şekillerinde de zikrederler». La nota 4 rinvia a Pelliot 1973:128 «*Iconium*: ancient name of Qonyā, ‘Konieh’. See *Como* (< **Coine*), p. 403».

¹⁰⁴ Bordage 2014:130; cfr. la nota 26: «Pour les musulmans, cette capitale seljoukide fait partie du dâr al-islâm depuis sa conquête au XI^e siècle, en dépit de sa population majoritairement chrétienne».

¹⁰⁵ Paris 1880:livre III, cap. 18-19. Sulla traduzione vedi l'articolo di Langille 2003.

¹⁰⁶ «Chez Aymon, les alliés sont Afrique, Barbarie, la Turquie devers le Coine (c'est-à-dire le sultanat d'Iconium), Crète et Couloine (Cologne), la terre de Rousie, Hongrie, le roi Medon d'Esclabonie, oncle de Florimont ainsi que les gens de Babilonne (le frère aîné de Philippe), venus de haute mer (v. 11805-17)» (Castellani 2017:7, note 30).

¹⁰⁷ Éd. Monfrin 2010, *Table des noms de lieu et de personne*, s.v.

origine arabo-turca (*Qonyā*), poiché gli esiti delle due radici coincidono. La flessione *Coine(s)* : *Coino* essendo formalmente ineccepibile, la sincronia degli avvenimenti narrati rende improbabile l'ipotesi che si tratti di due personaggi diversi.

APPENDICE II

Tra le anfore riportate alla luce nella Villa Ludovisi, e datate all'80-90 d.C., una porta la marca *Q. Conni veraci*.¹⁰⁸ Il gentilizio del mercante esportatore d'olio iberico «est rare. Il renvoie à l'anthroponymie celtique sans aucun doute (...). Le gentilice *Connius* dérive de la souche *CONNO-*, qui est associée à *CONDO-*. Le premier terme signifie 'intelligent', et évoque la raison; le second terme correspondrait à 'tête', 'chef'».

Come attestano i dati raccolti nel CIL, il gentilizio è praticamente assente in Italia, con l'eccezione di due occorrenze; «mais c'est surtout le volume XII qui offre le plus grand nombre d'attestations (à Vienne et à Nîmes)». Ad esso si aggiunge il vol. XIII, nel quale la località che maggiormente interessa è Lyon; dunque «l'attention se portera sur le foyer viennois d'où proviennent les témoignages les plus nombreux sur le gentilice du négociant en gros».¹⁰⁹

È possibile che questi dati permettano di localizzare l'origine remota del misterioso *Connio*, menzionato in GirRouss 2758-9: «Vait ferir Connio, vassau lombart,/qui fu naz des desers de Brun Essart» e discusso da Schultz-Gora (1906).

¹⁰⁸ I dati raccolti in questo paragrafo e il seguente sono attinti da Christol 2002.

¹⁰⁹ «On pourrait objecter que le gentilice apparaît aussi dans d'autres cités qui jalonnent la vallée du Rhône (Nîmes, Alba, Vaison). Mais il convient alors de tenir compte du *praenomen*, autre élément de dénomination significatif. C'est à Vienne qu'apparaît à plusieurs reprises le *praenomen Quintus* et, en Gaule, à Vienne seulement».

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Appel, Carl, *Provenzalische Inedita aus pariser Handschriften*, Leipzig, Fues's Verlag (R. Reisland), 1890.
- Appel, Carl., rec. a «Studj di filologia romanza», 12 (1889), in «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», 86 (1891), 459-62.
- Bertrand, Paul, *La Vie de sainte Madelberte de Maubeuge (BHL 5129). Édition critique du texte*, «Analecta Bollandiana», 113 (1997), 39-76.
- Bertrand, P., *Études d'hagiographie hainuyère. L'exemple du «cycle de Maubeuge»: un état de la question*, «Le Moyen Âge», 107 (2001), 537-46.
- Boni, Marco, *Liriche di Luchetto Gattilusio*, Bologna, Palmaverde, 1957.
- Bordage, Sébastien, *Perceptions chrétiennes de l'islamisation et de l'arabisation de l'espace du Bilâd al-Shâm durant les XII^e et XIII^e siècles*. Mémoire, Université de Sherbrooke, Juin 2014.
- Boutetière, Louis de la, *Cartulaire de l'abbaye d'Orbestier (Vendée)*, Archives historiques du Poitou, t. VI, Poitiers, H. Oudin Frères, 1877.
- Bruneau, Charles (éd.), *La chronique de Philippe de Vigneulles*, t. IV (*De l'an 1500 à l'an 1525*), Metz, Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, 1933.
- Castellani, Marie-Madeleine, *La Méditerranée et le voyage dans le Florimont en prose*, Université de Lille, 2017.
- Châtelain, Roger, *L'origine des familles féodales de Muriac et de Gléresse*, «Actes de la Société jurassienne d'émulation», 80 (1977), 129-52.
- Christol, Michel, *Marchands gaulois et grand commerce de l'huile de Bétique dans l'Occident romain: quelques données provenant des amphores*, Éditions de la Sorbonne, 2010 (in rete) = *Vivre, produire et échanger: reflets méditerranéens. Mélanges offerts à Bernard Liou*, Montagnac, M. Mergoïl, 2002, pp. 325-34.
- Clavadetscher, Otto P., *Chartularium Sangallense*, Bd. 3 (1000-1265), Historischer Verein des Kantons St. Gallen, 1983.
- Collet, Olivier, *Étude philologique et littéraire sur Le Roman de Jules César*, Genève, Droz, 1993.
- Conzelmann, Jochen, *Erläuterung zur mittelhochdeutschen Grammatik*, Freiburg i. Br., 2011.
- Crescini, Vincenzo, *Rambaldo di Vaqueiras a Baldovino imperatore*, «Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», a.a. 1900-1901, t. 60, parte seconda, pp. 871-917.
- De Bartholomaeis, Vincenzo, *De Rambaut et de Coine*, «Romania», 34 (1905), 44-54.
- Dedijer, Stevan, *Ragusa Intelligence & Security (RIS): A Model for the 21st Century?*, «National Security and the Future», 3-4 (2000), 127-41.
- Engel, Christian von (Hrsg.), *Geschichte des Freistaates Ragusa*. Wien, 1807. Im Verlage Anton Doll.
- Flutre, Louis-Fernand, *Le moyen picard d'après les textes littéraires du temps (1560-1660). Textes, Lexique, Grammaire*. Amiens, Musée de Picardie, 1970.
- Flutre, L.-F., *Du moyen picard au picard moderne*, Amiens, Musée de Picardie, 1977.

Foulet, Lucien, *Sire, messire*, «Romania», 281 (1950), 1-48.

Glessgen, Martin-D., *La terre lorraine, les puissants et les hommes: La plus ancienne charte française du scriptorium épiscopal de Toul (1237)*, «Bibliothèque de l'École des chartes», 168 (2010), 25-46.

Gossen, Carl Th., *Grammaire de l'ancien picard*, Paris, Klincksieck, 1970.

Guiot, Bernard/Subrenat, Jean, *Le Roman de Tristan en prose*, t. VIII, Genève, Droz, 1995.

Hård af Segerstad, Kerstin, «Julebispen» och «Saint Coisne», in *Fataburen: Kulturhistorisk tidskrift*, Stockholm: Nordiska museets förlag, 1909, pp. 54-59.

Heider, Gustav (Hrsg.), *Jahrbuch der Kaiserl. Königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale*. V. Bd. Wien, 1861. Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.

Hériché, Sandrine, *Les faits et le conquêtes d'Alexandre le Grand (XV^e siècle)*, Genève, Droz, 2000.

Héricourt, comte Ch. d', *Titres de la Commanderie de Hautes-Avesnes antérieurs à 1312*, Arras, A. Courtain, 1878.

Hendrickx, Benjamin, *Les duchés de l'Empire latin de Constantinople après 1204: origine, structure et statuts*, «Revue belge de Philologie et d'Histoire», 93 (2015), 303-28.

Jackman, Donald C., *The Kleeberg Fragment of the Gleiberg County*, State College, Pennsylvania: Editions Enlplage, 2012.

Koç Süheyla, Mimarlık, *Konya ili, karahüyük beldesi korkmazevi. Restorasyon Projesi*. Yüksek lisans tezi. Istanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2012.

Lachin, Giosué, *Il trovatore Elias Cairel*, Modena, Mucchi, 2004.

Langille, Édouard, *Traduire "La Chronique" de Guillaume de Tyr*, in Giuseppe Di Stefano/Rose M. Bidler (éds), *Traduction dérivation compilation – La Phraséologie*, «Actes» du Colloque intern. Université McGill (Montréal 2-4 octobre 2000) = «Le Moyen Français», 51-53 (2002-2003), 387-94.

Lewent, Kurt, *Das altprovenzalische Kreuzlied*, Inaugural-Dissertation (...), Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, Juli 1905 [Göttingen, 1905]; quindi in «Romanische Forschungen», 21 (1908), 321-448.

L'Hermitte, Julien, *Chartes françaises du XIII^e siècle, tirées des archives de l'hôpital de Seclin (Nord)*, «Revue des langues romanes», 41 (1898), 381-401.

Linskill, Joseph, *The Poems of the Troubadour Raimbaut de Vaqueiras*, The Hague, Mouton & Co., 1964.

Madden, Thomas F., *Enrico Dandolo & the Rise of Venice*, Baltimore & London, The John Hopkins University Press, 2003.

Maquet, Julien, *Les juridictions supérieures laïques*, in Id., «Faire justice dans la diocèse de Liège au Moyen Âge, (VIII^e-XII^e siècles)», Presses universitaires de Liège, 2008, 491-523.

Marionnet, A.-M., *Catalogue des actes de Thiébaud II, duc de Lorraine (1303-1312)*, diplôme d'études supérieures de l'Université Nancy II, Nancy, 1947.

Meiller, Albert, *Notes sur l'ancien lorrain d'après deux manuscrits de la fin du XII^e siècle*, «Revue de linguistique romane», 58 (1994), 169-76.

Merlet, René, *Eure-et-Loir: Archives ecclésiastiques. – Série H*, t. 9, Chartres, Imprim. Durand, 1968.

- Monfrin, Jacques (éd.), Jean de Joinville, *Vie de Saint Louis*, Paris, Garnier, 1997.
- Murray, Alan V., *The Army of Godfrey of Bouillon, 1096–1099: Structure and Dynamics of a Contingent on the First Crusade*, «Revue belge de philologie et d'histoire», 70 (1992): 301–29.
- Paris, Paulin (éd.), *Guillaume de Tyr et ses continuateurs, texte français du XIII^e siècle*, Paris, Firmin-Didot, 1879-1880.
- Parisse, Michel, *La noblesse lorraine (XI^e - XIII^e siècle)*, 2 vol., Université de Lille-III / Paris, Champion, 1976.
- Parisse, Michel, *Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale. Les familles nobles du XI^e au XIII^e siècle*, Université de Nancy, 1982.
- Pelliot, Paul, *Notes on Marco Polo*, Paris, Maisonneuve, 1973, t. III (Index).
- Perugi, Maurizio, *Ant. frpov. longin 'lungo' etc.*, «Vox Romanica», 74 (2015), 46-84.
- Pfeifer, Wolfgang (Hrsg.), *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen* (digitalisierte und überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache), 1993.
- Pfister, Max, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970.
- Pilhofer, Philipp, *Das Martyrium des Konon von Bidana in Isaurien: Einleitung, Text und Übersetzung*, Berlin/Boston, W. de Gruyter, 2020.
- Pirchegger, Hans/Dungern, Otto, *Urkundenbuch des Herzogtumes Steiermark*, Graz, Selbstverlag des Historischen Landeskommission für Steiermark, 1949.
- Pitz, Martina W., *Schreibsprachgeschichte im Sprachgrenzbereich - Reflex einer 'Mischkultur'? Methodische Überlegungen zu Entwicklungen des 13. und 14. Jahrhunderts mit Bezug auf die lothringische Herrschaft Boulay/Bolchen*, in Roland Marti (Hrsg.), *Grenzkultur - Mischkultur?*, Saarbrücken, Saarbrücker Druckerei und Verlag, 2000 (Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung).
- Pope, Mildred K., *From Latin to Modern French*, Manchester University Press, 1934.
- Pottier, Bruno, *Banditisme et révolte en Isaurie du IV^e et V^e siècles vus par les Isauriens eux-mêmes. La Vie de saint Conon*, in «Mediterraneo antico» vol 8 (2005), 443-74.
- Prevenier, Walter, *De oorkonden der Graven van Vlaanderen (1191-aanvang 1206)*, 3 vol., Brussel, Paleis der Academiën, 1964-1971.
- Racine, Pierre, *La Lorraine de 1180 à 1480*, Wettolsheim/Strasbourg, Éd. Mars et Mercure, 1977.
- Rossi, Paolo (ed.), Gerberto d'Aurillac (Silvestro II), *Lettere (983-997)*, Pisa University Press, 2009.
- Roussineau, Gilles, *Le Roman de Tristan en prose*, t. III, Genève, Droz, 1996.
- Roussineau, G., *La Suite du roman de Merlin*, Genève, Droz, 2006.
- Schultz-Gora, Otto, rec. a Camille Chabaneau, *Les biographies des troubadours en langue provençale*, Toulouse, Privat, 1885, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 10 (1887), 591-5.
- Schultz-Gora, Otto, rec. a Crescini 1901, in «Literaturblatt für germanische und romanische Philologie», 23 (1902), 302-5.

- Schultz-Gora, Otto, *Afrz. Cuene, obl. Conon*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 30 (1906), 590-1.
- Sergi, Giuseppe, *I confini del potere: marche e signorie fra due regni medievali*, Torino, Einaudi, 1995.
- Settipani Christian/Poly, Jean-Pierre, *Les Conradiens: un débat toujours ouvert*, «Francia», 23 (1996), 135-66.
- Suchier, Hermann/Guerlin de Guer, Ch., *Les voyelles toniques du vieux français: langue littéraire (Normandie et Île-de-France)*, Paris, Champion, 1906.
- Thompson, Kathleen Hapgood, *The Counts of the Perche c. 1066-1217*, Thesis, University of Sheffield, June 1995.
- Tock, Benoît-Michel, *Les chartes des évêques d'Arras (1093-1203)*, Paris, CTHS, 1991.
- Trotter, D.A. (éd.), Albucasis, *Traité de chirurgie: édition de la traduction en ancien français de la Chirurgie d'Abū al-Qāsim Khalaf ibn ʿAbbās al-Zahrāwī, Ḥalaf Ibn-Abbās az-Zahrāwī, du manuscrit BNF, français 1318*, Tübingen, Niemeyer, 2005.
- Tricht, Filip Van, *The Latin Renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204–1228)*, Leiden, Brill, 2011.
- Unlandt, Nicolaas, *Le chansonnier français de la Burgerbibliothek de Berne. Analyse et description du manuscrit et édition de 53 unica anonymes*, Berlin/Boston, W. de Gruyter, 2012.
- Villehardouin, *La conquête de Constantinople*, éditée et traduite par Edmond Faral, 2 vol., Paris, Les belles lettres, 1938.
- Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Mustafa (S.Ü. İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi), *Konya'da Erken Dönem Türk İslam Eserlerinden Örnekler*, «Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi» 9,9 (1999).
- Wallensköld, Axel, *Les chansons de Conon de Béthune*, Paris, Champion, 1921.
- Wally, Natalis de, *La Conquête de Constantinople par Geoffroi de Ville-hardouin avec la continuation de Henri de Valenciennes*, Paris, Firmin-Didot, 1872. Riedita nel 1874 e nel 1882.
- Wolfram, Georg, *Die Metzger Chronik des Jaique Dex (Jacques d'Esch) über die Kaiser und Könige aus dem Luxemburger Hause*, Metz, Verlag von G. Scriba, 1906.
- Wüest, Jacob, *Les scriptae françaises II. Picardie, Hainaut, Artois, Flandres*, in Günter Holtus (et al.), *Lexikon der romanistischen Linguistik*, Bd. II/2, Tübingen, Niemeyer, 1995, pp. 300-14.
- Zenker, Rudolf, rec. a Crescini 1901, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 27 (1903), 471-7.
- Zenker, R., *Raimbaut von Vaqueiras und Kaiser Alexius IV von Konstantinopel*, in *Philologische und Volkskundliche Arbeiten Karl Vollmöller zum 16 Oktober 1908 dargeboten (...)*, hgg. v. Karl Reuschel u. Karl Gruber, Erlangen, Fr. Junge, 1908.
- Zenker, R., *Nochmals Raimbaut von Vaqueiras und der Kaiser von Konstantinopel*, «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», 125 (1910), 404-10.
- Zink, Gaston, *Morphologie du français médiéval*, Paris, PUF, 1989.
- Zumthor, P./Noomen, Willem, *Un prêtre montheytan et le sac de Liège en 1468: La complainte de la cité de Liège, poème inédit*. St-Maurice, Imprim. Saint-Augustin, 1963.